

ENERGETSKE SKUPNOSTI KOT INSTRUMENT PRAVIČNEGA PREHODA IN RAZVOJA TRAJNOSTNE INFRASTRUKTURE – NOV POSTOPEK OCENJEVANJA POTENCIALOV OVE V POVEZAVI Z DEJANSKO RABO ENERGIJE

mag. Edvard Košnjek¹, dr. Boris Sučić¹, dr. Marko Kovač¹, mag. Stane Merše¹,

¹ Institut »Jožef Stefan«, Center za energetska učinkovitost, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
edvard.kosnjek@ijs.si, boris.sucic@ijs.si, marko.kovac@ijs.si, stane.merse@ijs.si

Povzetek – Moderni energetska sistemi so zelo kompleksni in zahtevajo razvoj in uporabo novih pristopov za celovito načrtovanje in združevanje širokega nabora tehnologij. Prehod iz okolju neprijaznega gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih, v trajnostni in podnebju prijazen razvoj zahteva oblikovanje politik in rešitev, ki morajo temeljiti na odličnem poznavanju razvojnih alternativ dobro povezanega energetskega sistema. Pospešen razvoj omrežja za distribucijo električne energije v kombinaciji z energetska učinkovitostjo in pospešenim povezovanjem sektorjev je ključnega pomena za boljšo integracijo obnovljivih virov energije (OVE) in predstavlja hrbtenico prihodnjega trajnostnega razvoja vseh sektorjev. Manjši energetska sistemi, kot je npr. slovenski, bi morali biti bistveno bolj prilagodljivi pri izbiri strategije pridobivanja podpore državljanov, podjetij in državnih institucij za nujne investicije v trajnostno infrastrukturo in pri zagotavljanju pravičnega prehoda energetska intenzivnih podjetij. Zato si postavljamo raziskovalno vprašanje: "Kako trajnostno opolnomočiti državljanke za podporo razvoju trajnostne energetska infrastrukture in za njihovo sodelovanje v lokalnih energetska skupnostih, ki temeljijo na OVE?" V prispevku so predstavljene energetska skupnosti, ki so instrument za doseganje ciljev pravičnega prehoda in pospešenega razvoja trajnostne infrastrukture. Predstavljen je tudi nov postopek za objektivno oceno potencialov OVE, ki temelji na analizi masovnih podatkov. V zaključku so predstavljeni razvojni izzivi za boljšo integracijo energetska intenzivne industrije v lokalna okolja ter pospešeno rabo OVE.

Ključne besede: energetska skupnost; analiza velikih podatkov; nacionalni energetska in podnebni načrt; obnovljivi viri energije; energetska in podnebna politika; energetska učinkovitost.

ENERGY COMMUNITIES AS AN INSTRUMENT FOR A FAIR TRANSITION AND DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE - A NEW APPROACH TO IDENTIFYING THE POTENTIALS OF RES IN CONNECTION WITH THE ACTUAL ENERGY CONSUMPTION

Abstract – Modern energy systems are very complex and require the development and application of new approaches to comprehensively design and integrate a wide range of technologies. The transition from an environmentally unfriendly economy based on fossil fuels to sustainable and climate-friendly development requires the formulation of policies and solutions that must be based on an excellent knowledge of the development alternatives of a well-integrated energy system. Accelerated development of the electricity distribution network in combination with energy efficiency and accelerated integration of sectors is the key to better integration of renewable energy sources (RES) and it is a backbone of the future sustainable development of all sectors. Smaller energy systems such as Slovenian should be significantly more flexible in choosing the strategy of obtaining support from citizens, companies and state institutions for urgent investments in sustainable infrastructure and in ensuring a fair transition of energy-intensive companies. Therefore, we ask ourselves the research question: "How to sustainably empower citizens to support the development of sustainable energy infrastructure and for their participation in local energy communities based on RES?" The article presents energy communities, which are an instrument for achieving the goals of a fair transition and accelerated development of sustainable infrastructure. A new procedure for the objective assessment of RES potentials, based on the analysis of mass data, is also presented. In conclusion, the development challenges of measures for better integration of energy-intensive industry into local environments and the accelerated use of RES are presented.

Keywords: energy community; big data analysis; national energy and climate plan; renewable energy; energy and climate policy; energy efficiency.

1 UVOD

V zadnjem desetletju se je pojavilo več novih konceptov načrtovanja energetskega sistema, a univerzalnega pristopa še vedno ni. Državne razvojne politike so vse bolj usmerjene k uresničitvi cilja podnebno nevtralne družbe, ta pa zahteva spremembo in nadgradnjo obstoječih razvojnih konceptov v smeri trajnostnega razvoja. Trajnosten in podnebju prijazen razvoj energetske infrastrukture v ožjem smislu pomeni, da države in regije trenutnih razvojnih težav ne prelagajo v prihodnost. Zato je potrebno oblikovanje politik in rešitev, ki bodo temeljile na odličnem poznavanju razvojnih alternativ in bodo izhajale iz ideje dobro povezanega energetskega sistema. Prav zato postajajo energetskega sistema vedno bolj soodvisni in prepleteni, kar terja celovito in zelo kompleksno načrtovanje z upoštevanjem specifik številnih novih tehnologij.

V luči trajnostnega razvoja si je vselej, povsod in najprej potrebno prizadevati za energetskega sistema in snovno učinkovitost. V največji možni meri moramo slediti konceptom krožnega gospodarstva in uporabi odvečne energije, ki nastaja v procesih energijskih in snovnih pretvorb. Nestalnost vse pomembnejših obnovljivih virov energije (OVE) kliče po prilagajanju naših potreb po energiji in shranjevanju energije v različnih pojavnih oblikah, za kar je nujen pospešen razvoj energetskega omrežja in povezovanje energetskega sektorja. Ambiciozni načrti za povečanje deleža OVE in izboljšanje energetske učinkovitosti v vseh sektorjih zahtevajo nenehno izboljševanje pristopov in instrumentov za njihovo izvajanje. Električna energija je zaradi svoje univerzalnosti in najčistejše pojavnosti oblike energija prihodnosti. Vedno hitreje nadomešča rabo fosilnih goriv tudi v prej »klasičnih fosilnih sektorjih«, kot sta promet in ogrevanje. Kritičen člen v Sloveniji je prešibko omrežje za distribucijo električne energije, saj nikakor ni bilo zasnovano za množično priključevanje številnih in nestalnih virov ter večjih in dolgotrajnih obremenitev omrežja, kot so množična uporaba toplotnih črpalk in polnjenje električnih vozil. Zato je posebno pozornost potrebno nameniti pospešenemu razvoju omrežja za distribucijo električne energije, predvsem njegovi bistveni ojačitvi. Ta je nujna zaradi sprememb v elektroenergetskem sistemu, ki so povezane z večjimi obremenitvami, še posebej pa s povečevanjem deleža razpršenih virov na najnižjih napetostnih nivojih. Pojavljajo se problemi pri obratovanju sistema (regulacija napetosti, odpravljanje zamašitev, zaščita, kakovost oskrbe) in načrtovanju omrežja (novi kriteriji načrtovanja, spremenjeni koncepti).

Slovenski energetskega sistema je poseben po svojem geografskem položaju in relativni majhnosti, ki mu ne omogoča doseganja učinkov ekonomije obsega v enaki meri kot večjim sistemom. Majhnost je velik izziv in hkrati priložnost za inovativne pristope, ki pa terjajo večjo prilagodljivost na strateškem in operativnem nivoju. Še posebej to velja za izbiro strategije pridobivanja podpore državljanov, podjetij in državnih institucij za nujne investicije v trajnostno infrastrukturo in pri zagotavljanju pravičnega prehoda energetskega intenzivnih podjetij. Z raziskovalnega vidika je zato še posebej zanimivo vprašanje: "Kako trajnostno opolnomočiti državljane za podporo razvoju trajnostne energetskega sistema in za njihovo sodelovanje v lokalnih energetskega sistema skupnostih, ki temeljijo na OVE?"

Za doseg vzdržnega in pravičnega prehoda v podnebno nevtralno družbo se bomo morali spoprijeti s številnimi razvojni izzivi, ki so povezani tudi s predvidenimi ukrepi za boljšo integracijo energetskega intenzivnih industrijskih panog v lokalna omrežja ter pospešeno rabo OVE. V aktualnem Nacionalnem energetskega sistema in podnebnem načrtu (NEPN) [1] so energetskega sistema skupnosti prepoznane kot instrument za doseganje ciljev pravičnega prehoda in pospešenega razvoja trajnostne infrastrukture. Za optimalno uporabo obstoječe in prihodnje trajnostne infrastrukture je pomembno, kam so ti viri priključeni in da je njihova moč optimalna tako glede na naravne danosti za izkoriščanje OVE, kot tudi glede na zmožnosti infrastrukture. Zato je smiselno nadgraditi dosedanje ocene potenciala OVE s kartiranjem, ki temelji na analizi masovnih podatkov o infrastrukturi, naravnih danostih za izkoriščanje posameznih vrst OVE in na povezovanju proizvodnje ter časovno usklajene porabe električne energije na posamezni lokaciji. Predlagan nov postopek je lahko osnova za boljšo integracijo obstoječih energetskega intenzivnih industrijskih panog v lokalna okolja. Prioritetno spodbujanje investicij v OVE na teh lokacijah bi znatno zmanjšalo celotne stroške in bi pospešilo doseganje nacionalnih podnebnih ciljev. Omogoča tudi optimiranje postopkov prostorskega načrtovanja za učinkovito uporabo lokalnih virov energije in povezovanje sektorjev (električna energija, daljinsko ogrevanje, zemeljski plin, sintetični plini, itn.).

2 TRAJNOSTNI RAZVOJ IN TRAJNOSTNA ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

2.1. Zakaj trajnostni razvoj?

Hiter gospodarski razvoj v zadnjih stoletjih je privedel do velikih in mnogokrat nepovratnih ter škodljivih vplivov na okolje. Trajnosten razvoj je po definiciji razvoj, ki omogoča dolgotrajni gospodarski razvoj brez nepovratnega uničevanja in obremenjevanja okolja in razpoložljivih naravnih virov. Torej je razvojna usmeritev, ki naj bi omogočila zadovoljevanje potreb sedanjih generacij na način, ki ne ogroža možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Pri tem je potrebno poudariti, da trajnostni razvoj ne predstavlja ovire razvoju energetike, temveč zahteven sodoben inženirski izziv prav zaradi vseh tehnoloških vidikov in vidikov učinkovitosti.

Slika 1: Cilji trajnostnega razvoja [2].

Trajnostni razvoj vsake države in vsakega mesta zahteva učinkovito gospodarjenje z energijo in stalno skrb za okolje, zato je spodbujevalec pozitivnih družbenih in poslovnih sprememb. Mnogi so prepričani, da je trajnostni razvoj edina globalna strategija preživetja. Načelo trajnosti se pojmuje tridimenzionalno, kar pomeni, da kazalci napredka niso samo ekonomski, temveč tudi socialni in okoljski.

Slika 2: Načelo trajnosti [3]

2.2. Spodbujanje trajnostnega razvoja družbe

Ključni nacionalni energetske in podnebne cilje ter politike so opredeljeni v strateških dokumentih države, kot sta NEPN in Dolgoročna podnebna strategija 2050 [4]. Nujno je sistematično načrtovanje trajnostne energetske infrastrukture za izgradnjo učinkovitega podpornega okolja trajnostnemu razvoju »od zgoraj navzdol« (angl.: *Top-Down*). Lokalne (energetske) skupnosti lahko pomagajo uresničevati interese svojih članov in prispevajo k

izpolnjevanju nacionalnih okoljskih in energetske ciljev kot motor trajnostnega razvoja »od spodaj navzgor« (angl.: *Bottom-Up*).

Slika 3: Spodbujanje trajnostnega razvoja

2.3. Pomen in obseg trajnostne energetske infrastrukture

V tehničnem smislu trajnostno energetska infrastruktura sestavlja prenosna in distribucijska infrastruktura za vse energijske nosilce: električno energijo, plin, toploto, vključno s hranilniki, (lokalno) proizvodnjo energije iz OVE v vseh pojavnih oblikah, dobavo energentov obnovljivega izvora in vsi ukrepi za učinkovito rabo energije (toplotna izolacija, zmanjšanje izgub v sistemih, prehod na učinkovitejše energente, ipd.). Poleg tehničnih sistemov pa je potreben tudi dovršen in domišljen pravni okvir (zakoni in podzakonski akti), optimalne finančne podporne sheme, organizirana pomoč za ustanavljanje lokalnih energetskih skupnosti ter ustrezno informiranje in usposabljanje odločevalcev, strokovnjakov in tudi občanov za aktivno sodelovanje v projektih trajnostnega razvoja. Gradnja trajnostne energetske infrastrukture mora biti dolgoročno in skladno načrtovana, predvsem pa grajena s premišljenimi in skupnimi posegi v prostor. Gradnjo je potrebno uskladiti tudi z razvojem in vzdrževanjem cestne, vodovodne, kanalizacijske in telekomunikacijske infrastrukture.

Slika 4: Obseg trajnostne energetske infrastrukture

2.4. Načrtovanje trajnostne energetske infrastrukture

Razvoj trajnostne energetske infrastrukture mora izhajati iz nacionalnih okoljskih in energetskih politik in ciljev. Načrtovanje in gradnja trajnostne energetske infrastrukture predstavlja izgradnjo učinkovitega podpornega okolja za trajnostni razvoj »od zgoraj navzdol« (angl.: Top-Down).

Slika 5: Načrtovanje podpornega okolja trajnostnih projektov

3 IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Majhnost in geografska posebnost slovenskega energetskega sistema je velik izziv za načrtovanje trajnostne energetske infrastrukture. Po drugi strani pa ob upoštevanju relevantnih nacionalnih okoliščin omogoča inovativne pristope, ki pa terjajo večjo prilagodljivost na strateškem in operativnem nivoju.

3.1. Stanje na področju OVE in relevantne nacionalne okoliščine

Eden od ključnih ciljev prehoda v podnebno nevtralno družbo je povečanje deleža OVE v bruto končni rabi energije. Razprava o deležu, ki naj bi ga morala za cilj sprejeti Slovenija, je bila med pripravo NEPN in tudi kasneje zelo živahna. Številni neutemeljeni pozivi, da mora Slovenija sprejeti zavezo za čim večji delež OVE, so bili v javnosti argumentirano večkrat zavrnjeni [5]. Tudi v NEPN je sistematično podana pravna podlaga in podrobno opisane relevantne nacionalne okoliščine, ki Sloveniji (vsaj srednjeročno) onemogočajo izpolnitev visokih pričakovanj Komisije in dela javnosti. Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov v 5. členu določa, da morajo države članice pri določanju nacionalnega prispevka OVE do leta 2030 upoštevati tudi vse relevantne okoliščine, ki vplivajo na uvedbo OVE, kot so pravična porazdelitev v EU, gospodarske razmere in zmogljivosti, vključno z BDP-jem na prebivalca, potencial za stroškovno učinkovito uvedbo energije iz obnovljivih virov, geografske, okoljske in naravne omejitve, raven elektroenergetske povezanosti in druge relevantne okoliščine. Za Slovenijo so v NEPN še posebej izpostavljene nacionalne okoliščine v prometnem sektorju (velik izhodiščni delež OVE in velik delež prometa v bruto končni rabi energije), okoljske in druge omejitve (obsežna zaščitena območja, razpršena poselitve, zahtevni postopki umeščanja v prostor), vpliv izboljšanja energetske učinkovitosti v sektorju ogrevanje in hlajenje (zmanjšuje se raba biomase za ogrevanje in s tem poraba OVE), delež energetske intenzivne industrije (skoraj dve tretjini končne energije v industriji porabijo štiri energetske intenzivne panoge, ki ustvarijo skoraj 30 % dodane vrednosti v industriji) in drugo.

3.2. Ključni izzivi Slovenije na področju energetske in podnebne politike

Za doseg ciljev energetske in podnebne politike mora Slovenija postopno zmanjševati porabo energije in povečevati energetsko in snovno učinkovitost v vseh sektorjih. Pospešiti mora razvoj omrežja za distribucijo električne energije in povezovanje sektorjev, kar bo olajšalo priključevanje večjih bremen, npr. toplotnih črpalk in olajšalo integracijo naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE. Slovenija potrebuje hitrejše uvajanje modernih konceptov (elektro) mobilnosti, z nadgradnjo tarifnih sistemov mora povečati privlačnost in uporabnost prilagajanja odjema in proizvodnje – prožnost, predvsem pa mora povečati obseg izkoriščanja odvečne toplote in hlada iz proizvodnih procesov.

Najšibkejši člen pri množičnem priključevanju nestalnih virov ter večjih in dolgotrajnih obremenitev omrežja (polnjenje e-vozil, toplotne črpalke) predstavlja prešibko distribucijsko omrežje, ki za takšen namen v preteklosti ni bilo projektirano in grajeno. Zato je posebno pozornost potrebno nameniti pospešenemu razvoju omrežja za distribucijo električne energije, predvsem njegovi bistveni ojačitvi. Pri tem pa je nujno potrebno upoštevati kriterije načrtovanja srednjenapetostnega (SN) in nizkonapetostnega (NN) omrežja, ki upoštevajo spremenjene obratovalne okoliščine in vpliv množične elektrifikacije osebnega prometa in ogrevanja na razvoj distribucijskega omrežja, kar je bilo ustrezno obdelano v študijah EIMV [6,7]. Čeprav teorija pogosto navaja tako imenovane splošno uporabne rešitve (npr. prožnost), praktične izkušnje potrjujejo, da brez ustreznega razumevanja izvedbenega okolja, ki vključuje razumevanje konteksta dolgoročnega načrtovanja distribucijskega omrežja, realno stanje omrežja in objektivno oceno posledic popolnoma spremenjenih obratovalnih okoliščin, ni mogoče pričakovati uresničitve ambicioznih načrtov na področju energetske in podnebne politike.

3.3. Lokalne energetske skupnosti

Lokalne energetske skupnosti kot neformalne oblike združevanja na lokalnem nivoju za skupno uresničevanje ciljev na področju energetike poznamo že dlje časa, a njihov pravni status praviloma ni bil urejen. Evropska okoljska in energetska zakonodaja je postavila temelje za formalizirane oblike energetskih skupnosti, ki jih v letu 2021 z novo zakonodajo uveljavlja tudi Slovenija [8, 9].

3.3.1. Vrste lokalnih energetskih skupnosti

Osnovna, najpreprostejša in trenutno najpogostejša oblika udejanjanja okoljsko-energetske politike na lokalnem nivoju je individualna samooskrba z električno energijo. V večini primerov gre za zasebne investicije v male fotonapetostne elektrarne (FNE). V zadnjem času na množičnost v Sloveniji močno vpliva princip »neto meritev« na letnem nivoju, ki pa temelji na principu individualiziranja koristi in zaradi neplačevanja omrežnine za prevzeto in oddano energijo na prelaganju stroškov omrežja na ostale uporabnike. Koncept »neto meritev« distribucijsko omrežje doživlja kot »brezplačen« hranilnik energije. Ta način samooskrbe se izteče konec leta 2023, ko bo samooskrba še vedno mogoča, a bo za prevzeto energijo treba plačati omrežnino, viške energije bo dopustno prodajati na trgu ali prenašati med merilnimi mesti. Skupnostna samooskrba je pri nas trenutno še zelo redka. Končni odjemalci se v skupnostno samooskrbo povežejo na podlagi pogodbe po pravilih obligacijskega prava ali tako, da ustanovijo skupnost, ki je pravna oseba.

Slika 6: Udejanjanje energetskih aktivnosti na lokalnem nivoju [10].

Vrste in značilnosti formalnih lokalnih energetske skupnosti so navedene v Tabeli 1. Poleg teh so mogoče tudi neformalne oblike združevanja, kot so pred zakonsko ureditvijo tega področja že obstajale. Takšno združevanje interesov ima še manj omejitev (lahko so udeležena tudi večja podjetja, interes je lahko komercialne narave, itn.) a so deležniki omejeni pri nekaterih ugodnostih, ki jih prinašajo zakonsko urejene oblike lokalnih skupnosti.

Tabela 1: Vrste in značilnosti lokalnih energetske skupnosti

	Energetska skupnost državljanov (angl. <i>Citizen Energy Community</i> - CEC)	Skupnost OVE, ki je pravna oseba (angl. <i>Renewable Energy Community</i> - REC)
Članstvo	Družbeniki so fizične osebe, lokalni organi, vključno z občinami, ali mala podjetja.	Družbeniki ali člani so fizične osebe, MSP ali lokalni organi, vključno z občinami.
Geografske omejitve	Ni geografskih omejitev za člane, ki so priključeni na distribucijski sistem v RS. Državljanstvo RS ni pogoj za članstvo.	Pravni subjekt, ki temelji na odprti in prostovoljni udeležbi, je samostojen in ga nadzorujejo družbeniki ali člani, ki se nahajajo v bližini projektov OVE , ki jih ima ta pravni subjekt v lasti in jih razvija.
Dovoljene aktivnosti	Omejena na področje elektroenergetskega sektorja , sodeluje pri proizvodnji električne energije iz OVE, dobavi električne energije, porabi, agregiranju, shranjevanju energije, storitvah energetske učinkovitosti ali zagotavljanju storitev polnjenja e-vozil in drugih energetske storitev za člane.	Lahko deluje v vseh energetske sektorjih , glavni cilj je zagotoviti okoljske, gospodarske in socialne skupnostne koristi za svoje družbenike ali člane ali lokalna območja, kjer deluje.
Tehnologije	Tehnološko nevtralna.	Omejena na tehnologije za izkoriščanje OVE.
Zakonska podlaga	Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE) [8].	Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) [9].

3.3.2. Spodbude za nastajanje energetske skupnosti

Lokalne in regionalne oblasti imajo ključno vlogo pri uresničevanju evropskih energetske in podnebne ciljev.

Slika 7: Izpolnjevanje nacionalnih ciljev in vloga lokalnih energetske skupnosti

Proizvodnja energije na lokalni ravni je bistvenega pomena za spodbujanje proizvodnje energije iz OVE, širjenje demokracije na področju energije in zmanjšanje energetske revščine. Lokalne energetske skupnosti pomagajo

uresničevati interese svojih članov in spodbujajo trajnostni razvoj „od spodaj navzgor« (angl.: Bottom-Up). Pomembno se je vprašati, kako spodbuditi nastajanje in razcvet lokalnih energetske skupnosti in kako odstraniti ali vsaj omiliti številne ovire na tej poti.

3.3.3. Ovire za razcvet lokalnih energetske skupnosti

Lokalnim energetske skupnostim je potrebno omogočiti, da lahko v polni meri prispevajo k decentralizaciji in demokratizaciji energetske sistemov in spodbujajo trajnostni gospodarski in družbeni razvoj na lokalni ravni. Mesta in regije potrebujejo poenostavljena pravila in upravne postopke za lokalne energetske skupnosti, da ne bodo soočene z diskriminatornimi upravnimi bremenami in stroški v primerjavi z uveljavljenimi energetske podjetji. Lokalne oblasti morajo zagotoviti boljše načrtovanje in dolgoročne naložbene politike za projekte OVE, da se omogoči trdnejša podlaga za proizvodnjo energije na lokalni ravni. Potrebni so ciljni mehanizmi finančne podpore za lokalne energetske skupnosti, zlasti v fazi njihovega načrtovanja in vzpostavljanja. Nujna je racionalizacija podpornih shem. Izboljšati je potrebno obveščanje državljanov o potencialu lokalnih energetske skupnosti in možnosti sodelovanja v njih; vzpostaviti svetovalno mrežo in v spodbujanje vključiti lokalne energetske in razvojne agencije. Slovenija mora v večji meri izkoristiti vsa upravičena sredstva EU, ki so namenjena pravičnemu prehodu v podnebno nevtralno družbo. Z aktivno podporo države bi lokalne skupnosti z izvedbo številnih konkretnih aktivnosti lahko zagotovile nova »zelena« delovna mesta v malih in srednje velikih podjetjih, povečale učinkovito rabo energije, povečale delež OVE, opolnomočile državljanke za sodelovanje v lokalnih energetske skupnostih, omogočile vzdržen prehod energetske intenzivnih podjetij ipd.

Pri razvoju aplikacij in storitvenih paketov, ki bodo v pomoč pri zagonu, načrtovanju, izvajanju in upravljanju tehnološko naprednih in poslovno uspešnih lokalnih energetske skupnosti so izrednega pomena razvojno raziskovalne dejavnosti, ki potekajo v okviru EU razvojnih projektov. Odličen primer je projekt **Creators**, ki se delno financira iz Okvirnega programa EU za razvoj in inovacije **Obzorje 2020**. Projekt bo trajal 38 mesecev, aktivnosti so se začele septembra 2020. Koordinator projekta je mednarodno inženirsko in gradbeno podjetje CORDEEL ZETEL TEMSE in Belgije. Projekt izvaja 17 partnerjev in sicer: štirje iz Španije, štirje iz Slovenije, trije iz Belgije, dva iz Estonije ter po eden iz Velike Britanije, Nizozemske, Francije in Srbije. Slovenski del projekta koordinira **Institut »Jožef Stefan« - Center za energetske učinkovitost**, v projektu pa sodelujejo še SIJ Acroni Jesenice, BTC Ljubljana in Elektro Gorenjska. Aktualne informacije o projektu so dostopne na spletni strani projekta [11].

3.4. Optimalno priključevanje OVE

Dosedanje ocene potenciala OVE v Sloveniji ne upoštevajo v polni meri vseh relevantnih okoliščin, predvsem ni upoštevana ali pa je precenjena zmožljivost trenutnega omrežja za distribucijo električne energije za priključevanje FNE. Pripravljalci NEPN so se zavedali, da bodo morale metode ocenjevanja potenciala in tudi prihodnje podpore sheme v večji meri upoštevati celotne stroške izgradnje in priključitve OVE, vključno z dejansko obremenitvijo, ki jo predstavljajo za distribucijsko omrežje. V času priprave NEPN so bile prepoznane tudi vrzeli med velikimi pričakovanji in omejenimi zmožnostmi za hitro povečevanje deleža OVE, predvsem v obliki FNE. Zato je bila Skupščini GIZ Distribucije električne energije predlagana izdelava akcijskega načrta za ciljno usmerjanje investicij v OVE na območja, ki ne zahtevajo večjih dodatnih vlaganj v omrežje (kartiranje območij s potenciali za proizvodnjo električne energije iz OVE in porabo na lokaciji). Predlagana je bila tudi izdelava modela za ocenjevanje potenciala in priprava kart področij, ki so primerna za postavitve FNE brez večjih vlaganj v distribucijsko infrastrukturo. Skupščina GIZ (predsedniki uprav distribucijskih podjetij) je predlog z odobravanjem soglasno podprla, vendar so nadaljnje aktivnosti večinoma ustavljene in se ne izvajajo kljub dejstvu, da je v NEPN vključen dodatni instrument, ki zelo jasno zahteva, da distribucijski operater vzpostavi usmerjanje investitorjev na lokacije, kjer niso potrebna večja vlaganja v omrežja (kartiranje lokacij idr.) in da morajo te aktivnosti steči v letu 2021 [1]. Zaradi vsega naštetega smo na IJS-CEU izvedli dodatne analize in predlagali nov postopek ocenjevanja potenciala za priključitev FNE na omrežje.

Na podlagi preliminarne analize [12] smo na IJS-CEU analizo razširili in poglobili. Glede na način priključitve na distribucijsko omrežje smo ugotavljanje potenciala FNE na obstoječih objektih razvrstili v štiri kategorije:

1. Priključitev zelo velikih FNE (nad 250 kW). Analizirane stavbe vključujejo industrijske, trgovinske, velike javne in podobne zgradbe. Te zgradbe je potrebno zaradi moči FNE priključiti z lastno transformatorsko postajo (TP) neposredno na SN 20 kV vod ali z lastnim vodom v bližnjo razdelilno transformatorsko postajo (RTP) in zahtevajo ustrezno bližino SN voda oziroma RTP. Za priključitev je potrebno zgraditi lastno TP in izvesti ustrezen 20 kV kablovod, čigar cena izvedbe je odvisna od dolžine kot tudi od drugih dejavnikov (na primer težavnost terena ipd.). Večina zelo velikih stavb ima zaradi velike priključne moči že lastno TP, kar

- priključitev vsekakor olajša; je pa nakazan splošni pristop mogoče razširiti tudi na ugotavlja potenciala za postavitev velikih FNE na degradiranih območjih, kjer pa za priključitev primernih TP običajno ni.
2. Priključitev velikih FNE na strehah večjih objektov (na primer večje javne stavbe). Za priklop teh je potreben samostojni vod Al 4x240mm² ali manj na zbiralke NN v transformatorski postaji. Za lažji izračun smo privzeli, da to vključuje stavbe v krogu do 300 m (FNE do 100 kW moči).
 3. Priključitev srednje velikih FNE na strehah srednje velikih objektov (na primer večstanovanjske ali manjše javne stavbe). Za priklop teh zadošča samostojni vod Al 4x240mm² ali manj na zbiralke NN v TP. Za lažji izračun smo privzeli, da to vključuje stavbe v krogu do 600 m (FNE do 50 kW moči).
 4. Priključitev malih FNE na manjših objektih (na primer enodružinske hiše). Te se praviloma priključujejo na obstoječe NN omrežje, ki pa je za množično priključevanje v tem trenutku večinoma prešibko (dolgi izvodi, majhni preseki). Z upoštevanjem ugotovitev EIMV [7] smo predpostavili, da je le 25 % NN omrežja primerne za priključitev malih FNE, zato smo v analizi upoštevali 25 % potencial teh objektov.

Slika 8: Shematski prikaz modela

Analiza potenciala sloni na uporabi uveljavljenih statističnih metod, ki upoštevajo ustrezno porazdelitev orientacij in nagibov streh objektov. Slika 9 prikazuje pglavitne parametre, ki so zajeti v analizo.

Slika 9: Shematski prikaz modela – parametri analize

Proizvodnja električne energije strešne FVE je določena z orientacijo fotonapetostnih panelov ω_{FV} in usmerjenostjo sonca ω_{sonce} . Slednji je določen s časom in vremenskim vzorcem, ki definira sončno sevanje v odvisnosti od časa. V analizi so upoštevani tudi značilni diagrami odjema glede na moč in vrsto odjema.

3.5. Izzivi povezovanja energetskih sektorjev

Čeprav v kontekstu razogljičenja običajno najprej pomislimo na proizvodnjo električne energije v termoelektarnah, struktura bruto končne rabe energije kliče po nujnih spremembah predvsem v prometu in sektorju proizvodnje toplote. Velika vlaganja v razpršeno proizvodnjo električne energije iz OVE povečujejo problem nestalnosti proizvodnje električne energije in OVE (dnevno/sezonsko). Velik izziv je učinkovito shranjevanje velikih količin električne energije v daljšem časovnem obdobju (sezonsko). Tekoča in plinasta goriva je lažje shranjevati kot električno energijo, zato je smiselno razmišljati o pretvorbah električne energije v sintetične pline (pretvorbe P2x), čeprav so izgube sedanjih pretvorb še vedno (pre)velike in je ekonomično obratovanje pretvornikov omejeno z majhnim številom obratovalnih ur (le v času presežkov električne energije v omrežju).

Slovensko združenje za energetiko (SZE) je predlagalo, da različni energetski sektorji s skupnimi nastopi na energetskem trgu ponudijo bolj učinkovite in nove produkte ter s povezovanjem tehnično in ekonomsko optimirajo oskrbo porabnikov z minimalno rabo primarne energije in po najbolj ugodni ceni [13]. Strokovnjaki SZE poudarjajo, da je uresničevanje energetske prihodnosti skupna skrb in da je usklajeno načrtovanje in delovanje energetskega sistema kot celote, ki zajema več nosilcev energije, infrastruktur in sektorjev porabe energije, edina pot do učinkovitega, cenovno dostopnega in temeljitega razogljičenja slovenskega in evropskega gospodarstva.

V sektorsko povezanem energetskem sistemu koristi naložbe v en sistem vplivajo tudi na druge povezane sektorje, kar med drugim vpliva na izračun stroškov in koristi (CBA). Naložbene odločitve so kompleksnejše, a praviloma dajejo celovitejše in boljše rezultate: npr. shranjevanje energije v elektroenergetskem sistemu (črpalne elektrarne, baterije) lahko nadomestimo s shranjevanjem energije v drugih oblikah (toplota, sintetični plin, vodik, itd.). Elektroenergetski sektor ima ključno vlogo pri razogljičenju tudi drugih sektorjev, ti pa zagotavljajo dodatne možnosti prilagodljivosti za varno obratovanje elektroenergetskega omrežja (pretvorba presežkov v plin ter kasnejša uporaba plina za proizvodnjo električne energije, toplote in za pogon vozil).

Slika 10: Energijske pretvorbe in izmenjava energije med sektorji [14].

Sektorska povezanost pa na drugi strani prinaša nove izzive, kot so:

- zahtevno napovedovanje rasti povpraševanja in spremembe oblike diagrama odjema električne energije, ki se bodo pojavile z množično elektrifikacijo ogrevanja in prometa,
- kakšna ojačitev distribucijskega omrežja je potrebna za polnjenje električnih vozil (EV), za napajanje toplotnih črpalk, priključevanje razpršenih virov (npr. po ugotovitvah EIMV [7] je približno 75% nizko napetostnega omrežja (NNO) s pripadajočimi transformatorskimi postajami (TP) potrebno ojačiti; v Sloveniji je dolžina niskonapetostnega omrežja 45.000 km, potem je tu še srednje napetostno omrežje (SN) in pripadajoče razdelilno transformatorske postaje (RTP))?
- ali se bodo stroški elektrolize in proizvodnje sintetičnih plinov iz električne energije (P2G) znatno zmanjšali in kako bo to vplivalo na ekonomiko električne energije v primerjavi s prenosom in distribucijo plina?
- obstaja veliko pričakovanj glede vloge povezovanja sektorjev pri doseganju hitrega, ekonomsko učinkovitega zelenega prehoda z visoko zanesljivostjo oskrbe, vendar ni jasno, v kolikšni meri lahko sedanje tehnologije zagotavljajo to agendo.

4 ZAKLJUČKI

Iz faze zavračanja in nezaupanja v trajnostni razvoj moramo priti v fazo sistematičnega izvajanja. Spodbujati moramo znanost, strokovnost in povezovanje z industrijo. Le upamo pa lahko, da smo dovolj zreli za spremembe in sodelovanje. Slovenija bi morala do konca leta 2020 doseči cilj 25 % OVE v bruto končni rabi energije, vendar je kljub zmanjšanju skupne rabe energije (v večji meri kot posledica pandemije koronavirusne bolezni) dosegla le 24,16 % delež. Dosedanje spodbude za proizvodnjo električne energije iz OVE (15 letna podpora, sedaj neto meritve za samooskrbo) so sicer prispevale k popularizaciji FVE, a so se izkazale za finančno potratne ali nepošteno z vidika brezplačne uporabe omrežja. Za uspešnejše izpolnjevanje zavez glede deleža OVE mora Slovenija izdatno podpreti lokalne energetske skupnosti pri postavljanju velikih proizvodnih virov, ki bodo priključeni v stabilne točke distribucijskega omrežja in dati absolutno prednost izkoriščanju odvečne toplote, kjerkoli jo je mogoče izkoristiti. Pri razvoju lokalnih energetskih skupnosti povezovanje sektorjev nima alternative.

5 ZAHVALA

Avtorji se zahvaljujejo vsem partnerjem projekta CREATORS za vso pomoč in podporo pri pridobivanju podatkov predstavljenih v tem prispevku. Projekt CREATORS (št. pogodbe 957815) je financiran iz raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 Evropske unije.

REFERENCE

- [1] Vlada RS: Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, 2020.
- [2] Statistični urad RS: Kazalniki ciljev trajnostnega razvoja. Pridobljeno s <https://www.stat.si/Pages/cilji>.
- [3] KRALJ M., JERŠIN K. NEMEC L.: Geografija 1, Koncept trajnostnega razvoja. Pridobljeno s https://eucbeniki.sio.si/geo1/2558/14_1_2-1.jpg.
- [4] Vlada RS: Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050, 2021.
- [5] KOŠNJEK E.: Preden se zaletimo, premislimo kaj pomeni odstotna točka energije iz obnovljivih virov. Finance, 1. avgust 2019.
- [6] VALENCIČ L.: Kriteriji načrtovanja SN in NN omrežja v smislu vključevanja in obratovanja razpršenih virov električne energije : študija št. 2240. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2014.
- [7] VALENCIČ L.: Vpliv množične elektrifikacije osebnega prometa in ogrevanja na razvoj distribucijskega omrežja: študija št. 2410. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2018.
- [8] Vlada RS: Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), Uradni list RS, št. 121/21, julij 2021.
- [9] Vlada RS: Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE), 2021.
- [10] Council of European Energy Regulators: Regulatory Aspects of Self Consumption and Energy Communities, CEER Report Ref: C18-CRM9_DS7-05-03 25, Junij 2019.

- [11] Projekt Creators: spletna stran projekta, <https://www.creators4you.energy/>.
- [12] SUČIĆ B., STEGNAR G., KOVAČ M.: Analiza možnosti priključitve strešne PV na industrijske in druge objekte v domeni Elektro Gorenjska, IJS-CEU, oktober 2019.
- [13] Slovensko združenje za energetiko: Mednarodna konferenca z okroglo mizo »Povezovanje energetskega sektorja«, povzetek, www.sze.si, Ljubljana, 23. 4. 2021.
- [14] ROBINIUS M., et al.: Linking the Power and Transport Sectors-Part 1: The Principle of Sector Coupling, *Energies* 10, no 7: 956, 2017.